

Fremdenblatt von Heiden

Beilage zu Nr. 6, vom 30. Juli 1925.

Von grossen Männern.

Historische Reminiscenzen aus dem Kurort Heiden

von O. A.

2

Albrecht von Gräfe.

Im schattigen Waldpark von Heiden, dem in heisser Sommerszeit von Kurgästen gern ausgesuchten stillen Refugium, heisst ein Platz der „Gräfeplatz“, eine schlichte Inschrift an einem Felsblock enthält den Namen Albrecht von Gräfe. Diese Ehrung hat der Berliner Augenarzt von Weltruf, Professor Albrecht von Gräfe (geb. 22. Mai 1828, gestorben 20. Juli 1870), wohl verdient, denn an Gräfe's Namen wuchs Heiden zum Luftkurort empor. Die ältesten Leute unseres Dorfes können sich des schlanken, hohen Mannes mit dem leichten Lächeln auf den feinen, von einem starken dunklen Bart umwallten Lippen noch wohl erinnern. Schon frühe hatte Gräfe, wie wir in dem von seinem Enkel, Joachim von Bonin, verfassten Lebensbilde lesen, auf seinen häufigen Schweizerreisen und Fusswanderungen durch das Appenzellerland einen Ort entdeckt, der ihm als Erholungsstätte sehr wichtig erschien, es war unser Dorf Heiden. Jedes Jahr kam Albrecht von Gräfe hieher und schickte diejenigen seiner Patienten, denen es ihre Mittel gestatteten, mit Vorliebe zur Nachkur nach Heiden, da die grünen Matten und die staubfreie Luft einen günstigen Einfluss auf die kranken Augen ausübten. Der berühmte Augenarzt logierte stets im Hotel „Freihof“, wohin auch viele Ausländer kamen, um bei dem grossen Meister Hilfe und Heilung zu suchen, und zu finden. Die vorzüglichen Erfolge, die Gräfe hier erzielte, trugen Heidens Namen in alle Welt. Während eines Jahrzehnts erschien der edle Menschenfreund in unserm Dorfe, und mit jedem Jahr mehrte sich die Zahl derjenigen, die hier Gräfe aufsuchten. „Kaum wird es einen zweiten Ort geben,“ sagt der grosse Arzt selbst, „der alle Bedingungen für Erholung von geistiger Arbeit so vollständig vereinigt wie Heiden.“ Das Dorf nahm durch den stetig wachsenden Fremdenverkehr einen grossen Aufschwung. Nach Gräfe's Rat wurden Anlagen angelegt, das Dorf entwickelte sich zum fashionablen Kurort. Dies war zu Anfang und Mitte der Sechziger Jahre. Prof. Dr. Albrecht von Gräfe gab ihm neuen Inhalt, eine grössere Anziehungskraft. Schon 1864 regte Gräfe einen Hotelneubau an, der nach dem Plan des Architekten Simon aus Ragaz (St. Gallen) ausgeführt, etwa 400,000 Fr. gekostet und an den die Gemeinde Heiden 50,000 Fr. zu leisten gehabt hätte. Das Projekt scheiterte, einen solchen Lufp wagte man damals nicht (und würde ihn heute wohl noch viel weniger wagen!). Was müssen das für schöne Zeiten im Hotel „Freihof“ gewesen sein: die bedeutendsten Aerzte und Gelehrten der damaligen Zeit verkehrten dort mit ihrem Meister Albrecht von Gräfe, ein Virchow, Traube, Liebrecht, um nur einige wenige zu nennen. Professor Dr. Albrecht von Gräfe erschien in der ärztlichen Welt des Friedens als eine wahre Lichtgestalt. Er hat die moderne Augenheilkunde begründet, Zehntausenden Licht gespendet, Tausenden den rechten Weg der Lehre gewiesen und geebnet. In seinem frühen Hingang lag eine wahre Tragik.

Der Vater unseres Helden war Karl Ferdinand Gräfe, geb. 1787, in Warschau, ordentlicher Professor an der neugegründeten Universität in Berlin und Direktor der dortigen chirurgischen augenärztlichen Klinik, 1826 vom Kaiser von Russland in den erblichen Adelsstand erhoben. Albrecht wurde in einem Landhaus in der Nähe Berlins geboren, das sein Vater von König Friedrich Wilhelm III. als Geschenk erhalten hatte und verlebte eine sonnige, sorgenfreie Kindheit. Die Not des Lebens hat er nie kennen gelernt. Im Alter von 15 Jahren bezog der junge Gräfe die Universität in Berlin, wo ihn Rudolf Virchow am meisten fesselte. 1847 erhielt der fleissige Student die Doktorwürde. Wissenschaftliche Reisen führten den jungen Augenarzt in die weite Welt hinaus, erst nach Prag, dann nach Paris, Wien und London. Nach fast dreijähriger Abwesenheit kehrte Albrecht von Gräfe im Herbst 1851 nach Berlin zurück und eröffnete am 1. November in einem Hause in der Behrenstrasse eine Klinik, die nur aus zwei Zimmern bestand. Das war der kleine Anfang, der Gräfe'schen Augenklinik, zu der ein Jahrzehnt später die Kranken aus allen Ländern der Welt kamen, um bei dem berühmten Meister Heilung zu finden, um die, solange sie existierte, nicht ihresgleichen auf dem Erdenrund hatte. Immerhin dauerte es aber doch noch länger als ein Jahr, bis die Berliner Aerzte und die wohlhabenden Kranken auf die neue Kraft in der Augenheilkunde aufmerksam wurden. Nunmehr mietete A. von Gräfe eine grössere Wohnung Unter den Linden und verlegte Klinik und Poliklinik nach den Räumen des Hauses Karlstrasse 46, woselbst er bis zu seinem Tode verblieben ist. Im Herbst des Jahres 1852 habilitierte sich Gräfe als Privatdozent der Chirurgie und Augenheilkunde an der Berliner Universität, erst im Jahre 1857, als Gräfe schon ein weit über die Grenzen seines Vaterlandes bekannter und berühmter Mann war und die Kranken aus allen Weltteilen in seiner Klinik zusammen kamen, entschloss sich die Universität, ihn zum ausserordentlichen Professor zu ernennen. Durch einige wissenschaftliche Schriften stellte er sich mit einem Schlage an die Spitze aller Augenärzte. Das wissenschaftlich bedeutendste und wichtigste Ereignis in Gräfe's Leben war die Entdeckung der Heilbarkeit des grünen Stars durch die künst-

liche Pupillenbildung, nachdem bisher die Folge dieses Stars unfehlbar Erblindung gewesen war. Diese Entdeckung ist zum grossen Segen für die ganze Menschheit geworden. Ein nettes Episödlein aus der Militärzeit Gräfe's erzählt J. Hirsch kurz in seiner Lebensbeschreibung. Von 1852—1853 diente A. v. Gräfe als Arzt beim 2. Garde-Regiment zu Fuss. Als dann im Frühjahr die Parade auf dem Tempelhofer Felde stattfinden sollte, war er auch dabei beordert worden, er kam im letzten Augenblick auf das Feld gehastet, mit langem Bart und lockigem Haupthaar, was ganz besonders gegen die Vorschriften des Garde-Korps versties, und in einem rasch entliehenen Uniform-Rock, der dem damals noch keineswegs so schmalbrüstigen viel zu enge war. Entsetzt rief der Regiments-Kommandeur: „Schaffen Sie den Menschen mit dem furchtbaren Bart fort, aber so, dass er Sr. Majestät nicht zu Gesicht kommt, und dass ich den Menschen nie wieder sehe.“ Ein altes Heft von „Ueber Land und Meer“ enthält einen Artikel „Ein Besuch in Gräfe's Klinik“ mit einem Bild, das dem Moment der hilfespensenden Operation bringt. Der Knabe im Vordergrund des Blattes hat soeben eine chirurgische Regelung des Auges überstanden, nämlich die Heilung des Schielens. Auf einen bedeutungs- und verhängnisvollen Moment deutet der wissenschaftliche Kongress, der den Operationstisch umringt. Es ist eine in frühester Jugend des Lichts des Auges beraubte, noch jetzt im Lebensalter reicher Hoffnungen stehende Tochter, die ergebungsvoll ihres Loses harret. Die Diagnose ist dem Meisterarzte hinreichend günstig erschienen, um mit frischem Mute zum Rettungswerke zu schreiten. Wir sehen es am entschlossenen Blick, der aus dem ernsten, locken- und bartumrahmten Antlitz Gräfe's hervorblitzt, die sichere Hand hält das kleine Messer bereit. Jeder seiner Verbündeten, die das Lager der Leidenden umstehen, weiss, was ihm zu tun gebührt. Neben den bewährten Meistern Aeskulaps fehlt auch die weibliche Hilfe nicht in der sorgsam Wäterin. So sind die ersten Vorbereitungen für den von ängstlicher Teilnahme durchschauerten Moment beendet. Noch einen Wink sendet Gräfe's Auge rings zu den Gefährten hinüber, dann tönt von seinen Lippen ein leises „In Gottes Namen!“ Seine feste Hand senkt sich zum versiegten Quell des Lichts nieder, — ein sicherer Schnitt mit der heilbringenden Waffe, — und die rettende Tat ist beendet. Scharf ruht Gräfe's Blick auf dem Auge der Leidenden, ein ernst hervorgehauchtes „Gut!“ deutet an, dass mit der Hoffnung der Leidenden die des Leidbefreiers sich eint. Die Binde legt sich um das Auge des Kranken. Man trägt sie in ihr Gemach. Die Gewissheit, dass die Operation gelungen, bessele den ersten Kreis der Männer der Wissenschaft. . . Gräfe's Technik war tadellos, der Operationsplan, der genau vorbedacht worden, ward langsam aber sicher auf das sorgsamste ausgeführt. Nach den Operationen gab er sich Rechenschaft von seinem Tun: er diktierte, was er vor der Operation beobachtet und gefunden, was er mit derselben gewollt, was er durch diese erreicht hatte. Diese Urkunden bildeten die wichtigsten Grundlagen für seine klinischen Veröffentlichungen.

Albrecht von Graefe hat an sich selber eine wahre Leidensgeschichte durchgemacht, vom Herbst 1868 bis zum Frühjahr 1870 führte er mit Krankheit und Körperschwäche einen fast ununterbrochenen Kampf, ohne Zagen, ohne Wanken oder Nachgeben. Mit rücksichtslosem, verdoppeltem Eifer arbeitete er weiter, um die kleine Frist auszunutzen, die ihm noch vergönnt war. Zum letzten Male weilte Professor von Gräfe im Herbst 1869 in seinem geliebten Heiden. Ende Oktober verliess er unsern Kurort, wo er so oft Erholungen von seiner schweren Arbeit und neue Kräfte für seine aufopfernde Tätigkeit gefunden hatte. Dann begann die Tragödie des langsamen Sterbens. Mit übermenschlicher Willenanstrengung gelang es dem Meister, sich aufrecht zu erhalten und seine Tätigkeit fortzusetzen. Er liess sich in die Klinik tragen, machte sich immer und immer wieder Morphium-Einspritzungen, aber seine Operationen waren stets ebenso tadellos ausgeführt wie in seinen besten Jahren.

Am Morgen des 20. Juli 1870 hauchte Albrecht von Gräfe seine grosse Seele aus. Er hatte ein Alter von nur 42 Jahren erreicht und doch so Grosses geleistet. Zwei Jahre später folgte ihm Anna von Gräfe, seine getreue Gattin, im Tode nach. Das Denkmal von Stein und Erz, das Gräfe in Berlin gestiftet wurde, kann vergehen, er selber aber wird im Gedächtnis der Nachwelt fortleben als das Vorbild eines Arztes und das Ideal eines Mannes. Auf ihn lässt sich das Wort anwenden:

Er glänzt uns vor, wie ein Komet entschwindend,
Unendlich Licht mit seinem Licht verbindend!

Albrecht von Gräfe war die Verkörperung der Schiller'schen Worte aus dem Wilhelm Tell: „O eine schöne Himmelsgabe ist das Licht der Augen, alle Wesen leben vom Lichte. Jedes glückliche Geschöpf, die Pflanze selbst, kehrt freudig sich zum Lichte.“ Ein kurzes Menschenleben nur noch und keiner wird mehr leben, den Gräfe belehrt, behandelt, beglückt hat. Aber sein Name wird leben, wird leben auch in Heiden, dessen Ruhm als Kurort er begründete. Wenn einmal die Geschichte über Heiden's Entwicklung zum Kurort geschrieben wird, dann darf darin der Name Albrecht von Gräfe nicht fehlen.

(Fortsetzung folgt.)

